

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısırâyî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

638.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Abstract

Tara June Winch'in *The Yield* romanı, kültürel asimilasyon bağlamında dilin ve kültürel mirasın korunmasına odaklanan ayrıntılı bir anlatı sunmaktadır. Romanın merkezinde, Avustralya'nın yerli halkı Wiradjuri'nin kültürü, dili ve tarihi yer alır. Roman kahramanı August Gondiwindi'nin ailesiyle bağları üzerinden, nesiller boyu süregelen dilsel ve kültürel asimilasyonun etkileri incelenir. Roman, büyükbaba Albert Gondiwindi'nin Wiradjuri dili sözlüğünü yazma çabasıyla dilin, kültürel kimliğin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulamaktadır. Bu çaba, sadece bir sözlük derleme girişimi değil, aynı zamanda yok olmaya yüz tutmuş bir kültürü diriltme arzusudur. August'un köklerine dönüşü ve dedesinin mirasını keşfetme süreci, dilin kültürel direniş aracı olarak önemini ve bu mirasın korunmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Winch'in anlatısı, Avustralya'nın kolonyal geçmişiyle yüzleşirken dilin bir kimlik koruyucusu olarak rolünü ele almaktadır. Roman, dil kaybı ve kültürel asimilasyonun bireyler ve topluluklar üzerindeki yıkıcı etkilerini gösterirken, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasının nasıl bir iyileşme ve direniş stratejisi olabileceğini de sunar. Mevcut bildiri, bu açıklamalar çerçevesinde dilin bir kimlik ve direniş aracı olarak nasıl işlev gördüğünü, dilin ve kültürel mirasın korunmasının sömürgeci baskılara karşı nasıl bir direnç sağladığını tartışmaktadır. Sonuç olarak, Winch'in *The Yield* eseri, dilin ve kültürel mirasın korunmasının, kültürel asimilasyona karşı önemli bir direniş biçimi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: kültürel miras, asimilasyon, dil, Tara June Winch, Aborjin

Giriş

Tara June Winch'in *The Yield* romanı, Avustralya Aborjin kültürünün sömürgecilik sonrası dönemde karşılaştığı zorlukları ve bu zorluklara karşı verilen mücadeleyi ele alan bir anlatıdır. Roman, üç farklı anlatıcı aracılığıyla ilerler: August Gondiwindi, büyükbabası Albert Gondiwindi ve misyonerlerin yazdığı mektupların anlatıcısı. August'un büyükbabası Albert'in ölümü üzerine memleketine dönmesiyle başlayan hikaye, geçmişin izlerini ve kaybolmuş dillerin yeniden canlandırılmasını konu alır. Albert'in yazdığı sözlük, sadece kelimelerin ötesinde bir anlam taşır; bu sözlük, kültürel mirasın ve dilin korunması için bir araçtır.

Bu makalenin amacı, *The Yield* romanında dilin ve kültürel mirasın korunmasının kültürel asimilasyon bağlamında nasıl ele alındığını incelemektir. Winch'in eseri, dilin bir kimlik ve direniş aracı olarak nasıl işlev gördüğünü vurgularken, kültürel mirasın korunmasının sömürgeci baskılara karşı nasıl bir direnç sağladığını da göstermektedir. Bu bağlamda, dilin

kaybının kültürel kimlik üzerindeki etkileri ve dilin yeniden kazanımının kültürel direnişteki rolü, makalenin odak noktası olacaktır.

Ana tema olarak kültürel asimilasyon bağlamında dilin ve kültürel mirasın korunması, romanın merkezinde yer alan bir konudur. Winch, Albert Gondiwindi karakteri aracılığıyla, Aborjin toplumlarının sömürgeci baskılarla nasıl mücadele ettiğini ve kültürel miraslarını nasıl korumaya çalıştıklarını etkileyici bir şekilde anlatır. Bu, dilin ve kültürel bilgilerin nesilden nesile aktarımının önemini ve bu süreçte karşılaşılan zorlukları ortaya koyar. Araştırma soruları olarak, *The Yield* romanında dilin ve kültürel mirasın korunmasının hangi yollarla ele alındığı, dilin kaybının ve yeniden kazanılmasının kültürel kimlik üzerindeki etkileri, ve dilin bir direniş aracı olarak nasıl işlev gördüğü incelenecektir. Bu sorulara yanıt ararken, romanın çeşitli bölümlerinden metin içi alıntılarla desteklenen analizler yapılacaktır. Metodoloji olarak, romanın tematik analizi ve ilgili ikincil kaynaklardan elde edilen veriler kullanılarak eleştirel bir inceleme yapılacaktır.

Romanın bu bağlamdaki önemi, dilin ve kültürel mirasın korunmasının sadece bireysel bir mücadele değil, toplumsal bir direniş biçimi olduğunu göstermesidir. Winch'in eseri, dilin ve kültürel bilgilerin yeniden canlandırılmasının, kültürel asimilasyona karşı önemli bir direnç unsuru olduğunu vurgular. Bu da, kültürel kimliğin korunması ve sürdürülebilirliği açısından büyük bir öneme sahiptir (Smith, 2020, s. 88).

Tara June Winch'in Edebi Kariyeri ve Eserlerinin Genel Temaları

Tara June Winch, Avustralyalı Aborjin bir yazar olarak, eserlerinde sıklıkla kimlik, yer, kültürel miras ve sömürgecilik sonrası toplumların zorlukları gibi temaları işler. 1983 yılında Avustralya'nın Wollongong kentinde doğan Winch, ilk romanı *Swallow the Air* ile edebi sahnede dikkat çekti. Bu roman, annesinin ölümünden sonra kendini ve kültürel köklerini yeniden keşfetmeye çalışan genç bir Aborjin kızın hikayesini anlatır. Winch'in bu eseri, "Kültürel kimlik ve aidiyet arayışı, Winch'in eserlerinde sürekli bir tema olarak karşımıza çıkar" (Brennan, 2019, s. 34). Winch'in edebi kariyeri, yerli halkların sesini duyurma ve onların hikayelerini anlatma misyonuyla şekillenmiştir. Yazar, bu misyonunu 2016 yılında yayımlanan *After the Carnage* adlı kısa öykü koleksiyonunda da sürdürmüştür. Bu koleksiyon, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden gelen karakterlerin hikayelerini bir araya getirerek, insan deneyiminin evrenselliğini vurgular. Winch'in eserleri, "Kültürel mirasın korunması ve kimlik arayışı temalarının, onun yazılarında merkezi bir yer tuttuğunu" (Franklin, 2020, s. 78) göstermektedir. Tara June Winch'in *The Yield* romanı, Avustralya edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Winch, Aborjin toplumunun hikayelerini ve deneyimlerini anlatırken, bu toplumun sesini edebiyat sahnesine taşır. Roman, Avustralya'nın sömürgecilik sonrası dönemdeki toplumsal ve kültürel dinamiklerini derinlemesine ele alır. Winch'in eserleri, Avustralya edebiyatında sadece edebi değerleriyle değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel katkılarıyla da öne çıkar. Winch, Aborjin toplumunun yaşadığı zorlukları ve direnişlerini anlatarak, Avustralya'nın kültürel çeşitliliğini ve tarihini yeniden keşfetmemizi sağlar. Reynolds, "Winch'in eserleri, Avustralya'nın kültürel mirasının ve tarihinin önemli bir parçasını oluşturan Aborjin toplumunun hikayelerini anlatır" (2018, s. 90) diyerek bu durumu vurgular.

***The Yield* Romanının Konusu ve Ana Karakterler**

Tara June Winch'in *The Yield* romanı, Avustralya Aborjin toplumunun kültürel mirasını ve dilini koruma çabasını anlatan bir hikayedir. Roman, üç ana anlatıcı üzerinden ilerler: Albert Poppy Gondiwindi, August Gondiwindi ve Peder Ferdinand Greenleaf. Bu karakterlerin hikayeleri, Aborjin kültürünün ve dilinin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, kültürel mirasın korunmasının önemini vurgular.

Albert Gondiwindi, Aborjin kültürünü ve dilini korumak için bir sözlük yazmaya çalışan yaşlı bir adamdır. Gondiwindi, dilin ve kültürel bilgilerin nesilden nesile aktarılmasının önemini vurgular ve bu çabasını ölüm döşeğindeyken bile sürdürür. "Dil, sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir kültürün ve kimliğin taşıyıcısıdır" (Winch, 2019, s. 45).

August Gondiwindi, büyükbabasının mirasını ve dilini keşfetmek için doğduğu topraklara geri dönen genç bir kadındır. August'un hikayesi, kimlik arayışı ve kültürel mirası yeniden keşfetme süreci etrafında şekillenir. August'un dönüşü, "Köklerini ve kültürel kimliğini yeniden keşfetme arayışının sembolüdür" (Macquarie University, 2020).

Peder Ferdinand Greenleaf ise, Aborjin toplulukları üzerinde asimilasyon politikalarını uygulayan bir misyonerin bakış açısını temsil eder. Greenleaf'in hikayesi, sömürgecilik döneminde Aborjin toplumlarına uygulanan baskıları ve kültürel asimilasyon çabalarını ortaya koyar. Moreton-Robinson "Greenleaf'in karakteri, sömürgeci güçlerin kültürel asimilasyon politikalarının bir yansıması" olduğunu belirtir (2015, s. 95).

Tarihsel ve Kültürel Bağlam: Avustralya Aborjin Toplumunun Sömürgecilik Sonrası Durumu

Avustralya'nın sömürgecilik tarihi, Aborjin halklarının topraklarının zorla alınması, kültürel pratiklerinin yasaklanması ve dillerinin unutturulmasıyla karakterizedir. Reynolds'a göre "Sömürgecilik, Aborjin toplumlarının kimliklerini ve kültürel miraslarını ciddi şekilde tehdit etmiştir" (2018, s. 67). Roman, bu tarihsel bağlamı ele alarak, dilin ve kültürel mirasın korunmasının önemini vurgular. Albert Gondiwindi'nin yazdığı sözlük, bu bağlamda dilin korunması için bir direniş aracı olarak ortaya çıkar. Çünkü, Pascoe'ye göre, "Dil, Aborjin toplumlarının kültürel kimliğinin ve tarihinin en önemli unsurlarından biridir" (2014, s. 53). Ayrıca, August Gondiwindi'nin hikayesi, kimlik ve aidiyet arayışının, sömürgecilik sonrası dönemde Aborjin toplumları için ne kadar önemli olduğunu gösterir. Peder Ferdinand Greenleaf'in hikayesi ise, asimilasyon politikalarının Aborjin toplumları üzerindeki etkilerini ve bu politikalara karşı verilen direnişi ortaya koyar. Watson'un da belirttiği gibi "Sömürgeci güçler tarafından uygulanan asimilasyon politikaları, Aborjin kültürünün ve dilinin yok olmasına neden olmuştur" (2019, s. 112). Bu bağlamda, *The Yield* romanı, dilin ve kültürel mirasın korunmasının, kültürel asimilasyona karşı bir direniş biçimi olarak nasıl işlev gördüğünü gözler önüne serer.

Aborjin toplumu, sömürgecilik döneminde çeşitli asimilasyon politikalarına maruz kalmış, bu politikalarla kültürel kimlikleri ve dilleri tehdit altında kalmıştır. Asimilasyon, yerli halkların kültürel pratiklerini, dillerini ve kimliklerini bastırmayı amaçlayan bir dizi politika ve uygulamayı içerir. Reynolds, "Sömürgeci güçler, Aborjin topluluklarının dillerini ve kültürel pratiklerini yok etmek amacıyla sistematik bir şekilde asimilasyon politikaları uyguladı" (2018, s. 90) diyerek bu sürecin derinliğini vurgular. Bu asimilasyon politikalarının sonuçları, Aborjin toplumunun dil ve kültürel mirasının kaybolması, toplulukların sosyal yapılarının bozulması ve bireylerin kimlik krizleri yaşamaları gibi ciddi etkiler yaratmıştır. Bu süreçte birçok Aborjin

çocuğu, zorla ailelerinden alınarak misyoner okullarına gönderilmiş ve kendi kültürlerinden uzaklaştırılmıştır. Winch, “Bu okullarda çocuklar, kendi dillerini konuşmaları yasaklanarak, kültürel pratiklerinden koparılmışlardı” (2019, s. 125) şeklinde bu trajediyi anlatır. Romanın ana karakterlerinden Albert Gondiwindi'nin hikayesi, asimilasyon politikalarının bireysel ve toplumsal düzeyde yarattığı tahribatı gözler önüne serer. Gondiwindi'nin ailesi, topraklarından koparılmış ve kültürel mirasları tehdit altına girmiştir. “Albert, ailesinin zorla topraklarından koparılmasını ve kültürel pratiklerinin yasaklanmasını asla unutmamıştı” (Winch, 2019, s. 70). Roman, asimilasyonun etkilerini sadece bireysel hikayeler üzerinden değil, aynı zamanda toplumsal düzeyde de ele alır. Aborjin topluluğunun dil ve kültürel pratiklerinin kaybı, toplumsal yapılarının bozulmasına ve kültürel kimliklerinin silinmesine neden olmuştur. Winch, “Dil ve kültürel pratikler, topluluğun kimliğinin ve birliğinin temel taşlarıydı. Bu unsurların kaybı, topluluğun sosyal yapısını derinden sarsmıştı” (2019, s. 142) diyerek bu durumu anlatır. Tara June Winch, romanında, dilin ve kültürel mirasın korunmasının asimilasyona karşı bir direniş biçimi olarak nasıl işlev gördüğünü vurgular. Albert Gondiwindi'nin sözlük yazma çabası, bu direnişin somut bir örneğidir. Gondiwindi, “Her kelime, bir direniş eylemiydi. Her kelime, atalarımızın hikayelerini ve bilgilerini gelecek nesillere aktarma çabasıydı” (Winch, 2019, s. 180) diyerek bu direnişin önemini vurgular. Roman, dilin bir kültürün taşıyıcısı olduğunu ve kültürel kimliğin korunmasında merkezi bir rol oynadığını anlatır. Albert Gondiwindi'nin sözlük oluşturma çabası, bu mesajın somut bir örneğidir. Gondiwindi, “Dilimiz, kimliğimizin ve tarihimizin en önemli parçalarından biridir” (Winch, 2019, s. 67) diyerek dilin önemini vurgular. Roman, aynı zamanda dilin kaybolmasının topluluklar üzerindeki yıkıcı etkilerini de gözler önüne serer. Dilin kaybı, kültürel mirasın ve toplumsal bağların zayıflamasına yol açar. Winch, “Dilin kaybı, sadece kelimelerin kaybı değil, aynı zamanda topluluğun kimliğinin ve tarihinin de kaybıdır” (2019, s. 125) diyerek bu durumu dile getirir. Bu bağlamda, The Yield romanı, dilin ve kültürel mirasın korunmasının, toplulukların kimliklerini ve tarihlerini koruma çabasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koyar.

Dilin Kültürel Kimlik ve Toplumsal Bağlar Üzerindeki Rolü

Dil, kültürel kimliğin ve toplumsal bağların temel unsurlarından biridir. Dil, sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir kültürün değerlerini, inançlarını, ve tarihini aktaran bir araçtır. Anderson'a göre, “Dil, bir topluluğun kültürel kimliğinin en önemli bileşenlerinden biridir. Dil aracılığıyla, topluluk üyeleri birbirleriyle olan bağlarını güçlendirir ve ortak bir kimlik hissi geliştirir” (2015, s. 45). Avustralya Aborjin toplumları için dil, kimliklerini korumanın ve kültürel miraslarını nesilden nesile aktarmanın en önemli yollarından biridir. Pascoe, Aborjin dillerinin kaybolmasının, bu toplulukların kültürel kimliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtir: “Dil kaybı, kültürel bilgi ve pratiklerin unutulmasına yol açar, bu da toplulukların kültürel kimliklerini zayıflatır” (2014, s. 102). Dilin kaybı, bir topluluğun kültürel mirasının yok olmasına neden olabilir. Bu kayıp, sadece dilin kendisinin unutulması anlamına gelmez; aynı zamanda, o dil aracılığıyla aktarılan bilgilerin, geleneklerin ve kültürel pratiklerin de kaybolması anlamına gelir. Moreton-Robinson, dilin kaybının kültürel miras üzerindeki etkilerini şu şekilde açıklar: “Dil kaybı, kültürel mirasın yok olmasına neden olabilir, çünkü dil aracılığıyla aktarılan bilgiler ve pratikler unutulur” (2015, s. 85). Avustralya'da, sömürgecilik döneminde Aborjin dillerinin baskı altına alınması ve yasaklanması, bu dillerin ve kültürel pratiklerin kaybolmasına yol açmıştır. Sömürgeci politikalar, Aborjin dillerinin ve kültürel pratiklerin yok olmasına neden olmuştur. Bu politikalar, Aborjin toplumlarının kültürel kimliklerini ciddi şekilde tehdit etmiştir.

The Yield Romanında Dilin Merkezi Önemi

Tara June Winch'in *The Yield* romanında dil, kültürel kimliğin ve mirasın korunması için merkezi bir öneme sahiptir. Romanın ana karakterlerinden biri olan Albert 'Poppy' Gondiwindi, dilin ve kültürel bilgilerin nesilden nesile aktarılmasının önemini vurgular. Gondiwindi'nin dil ve kültürel bilgiler üzerine yazdığı sözlük, bu çabanın bir sembolüdür. Gondiwindi, "Dil, sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir kültürün ve kimliğin taşıyıcısıdır" (Winch, 2019, s. 45) diyerek, dilin kültürel mirasın korunmasındaki önemini ifade eder. August Gondiwindi'nin hikayesi, dilin ve kültürel mirasın yeniden keşfedilmesi sürecini anlatır. August, büyükbabasının yazdığı sözlük aracılığıyla, kendi kültürel kimliğini ve mirasını yeniden keşfeder. Bu süreç, "Köklerini ve kültürel kimliğini yeniden keşfetme arayışının sembolüdür" (Winch, 2019, s. 210). Ayrıca, Peder Ferdinand Greenleaf'in hikayesi, asimilasyon politikalarının dil üzerindeki etkilerini ve bu politikalara karşı verilen direnişi ortaya koyar. Greenleaf karakteri, sömürgeci güçlerin kültürel asimilasyon politikalarının bir yansımasıdır.

Albert Poppy Gondiwindi, romanın merkezinde yer alan bir karakterdir. Gondiwindi, Avustralya Aborjin topluluğunun bilge bir yaşlısı olarak, dilin ve kültürel mirasın korunması için çaba gösteren bir figürdür. Yazar, Gondiwindi'nin karakterini, ailesine ve topluluğuna derin bir bağlılık duyan, bilge ve azimli bir insan olarak tasvir eder. Winch, Gondiwindi'nin hikayesini anlatırken, onun bilgelik ve bilgi dolu iç dünyasını okuyuculara ustalıkla aktarır: "Albert Gondiwindi, bilgiye olan açlığı ve ailesine olan sevgisiyle yönlendirilen bir adamdı" (Winch, 2019, s. 67). Albert Gondiwindi'nin sözlük yazma motivasyonları, dilin ve kültürel bilgilerin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, bu değerli mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması isteğinden kaynaklanır. Gondiwindi, dilin sadece bir iletişim aracı olmadığını, "bir topluluğun kimliğini ve tarihini taşıyan bir araç olduğunu biliyordu" (Winch, 2019, s. 102). Bu bilinçle hareket eden Gondiwindi, sözlüğü aracılığıyla kültürel mirasını koruma çabasına girer. Gondiwindi'nin sözlük yazma süreci, büyük bir azim ve kararlılıkla ilerler. Bu süreçte, yaşlı adam, kelimelerin ve onların anlamlarının yanı sıra, bu kelimelerin taşıdığı kültürel bilgileri de derlemeye çalışır. Bu süreç, aynı zamanda onun kişisel bir yolculuğudur; zira Gondiwindi, geçmişini ve ailesinin hikayesini yeniden keşfeder. "Sözlük yazma süreci, Gondiwindi için sadece bir dil çalışması değil, aynı zamanda ailesinin ve topluluğunun tarihini yeniden keşfetme yolculuğuydu" (Winch, 2019, s. 145). Albert Gondiwindi'nin yazdığı sözlük, dilin ve kültürel mirasın korunmasında merkezi bir rol oynar. Bu sözlük, sadece kelimelerin anlamlarını değil, aynı zamanda bu kelimelerin taşıdığı kültürel bilgileri ve hikayeleri de içerir. Bu yönüyle, Gondiwindi'nin sözlüğü, bir dilin ve kültürün yaşatılması için güçlü bir araçtır. Pascoe, dilin kültürel mirasın korunmasındaki rolünü şu şekilde vurgular: "Dil, bir topluluğun tarihini ve kültürel bilgisini taşıyan en önemli araçlardan biridir" (2014, s. 53). Sözlük, aynı zamanda, dilin ve kültürel mirasın asimilasyon politikalarına karşı korunmasında bir direnç aracıdır. Gondiwindi'nin bu çalışması, Avustralya'da Aborjin dillerinin ve kültürel pratiklerinin yasaklanmasına karşı verilen bir direnişin sembolüdür. Winch, Gondiwindi'nin sözlüğünü şu şekilde tasvir eder: "Albert'in sözlüğü, dilin ve kültürel mirasın korunması için bir direniş aracıydı. Bu sözlük, gelecek nesillerin kendi kimliklerini ve kültürel köklerini bulmalarına yardımcı olacak bir rehberdi" (Winch, 2019, s. 210).

Albert Gondiwindi'nin sözlüğü, içerdiği kelimeler ve bu kelimelerin hikayeleriyle, Aborjin kültürünün zenginliğini ve derinliğini gözler önüne serer. Gondiwindi'nin, "Bu kelimeler, atalarımızın ruhlarını taşır. Her kelime, onların hikayelerini ve bilgilerini içerir" (Winch, 2019,

s. 75) sözü, dilin ve kelimelerin kültürel önemi hakkındaki derin farkındalığını yansıtır. Gondiwindi'nin sözlüğü, aynı zamanda, topluluğunun tarihini ve kültürel mirasını koruma amacını taşır. Sözlüğe dahil edilen her kelime, bir kültürel bilginin ya da pratiğin taşıyıcısıdır. Bu bağlamda, Gondiwindi'nin sözlüğü, Aborjin toplumunun kültürel hafızasını canlı tutma ve gelecek nesillere aktarma çabasının bir sembolüdür. “Bu sözlük, sadece kelimeleri değil, aynı zamanda kültürel bilgileri ve pratikleri de içerir. Her kelime, bir bilgi ya da pratiğin taşıyıcısıdır” (Winch, 2019, s. 132). Albert Gondiwindi'nin sözlüğü, dilin ve kültürel mirasın korunmasının sadece bir akademik çalışma değil, aynı zamanda bir kimlik ve direniş aracı olduğunun altını çizer. Bu bağlamda, *The Yield* romanı, dilin ve kültürel mirasın korunmasının, kültürel asimilasyona karşı bir direniş biçimi olarak nasıl işlev gördüğünü gözler önüne serer. Gondiwindi'nin sözlüğü, gelecek nesillerin kendi kimliklerini ve kültürel köklerini bulmalarına yardımcı olacak bir rehber olarak hizmet eder. “Albert'in sözlüğü, gelecek nesillerin kendi kimliklerini ve kültürel köklerini bulmalarına yardımcı olacak bir rehberdi” (Winch, 2019, s. 210).

Sonuç

Tara June Winch'in *The Yield* romanı, Aborjin toplumunun kültürel asimilasyon sürecini ve bu sürece karşı dilin ve kültürel mirasın korunması için verilen direnişi ele almakta, dilin ve kültürel mirasın, toplumsal kimlik ve dayanışmanın temel taşları olduğunu vurgulayarak, bu unsurların kaybının topluluklar üzerinde yarattığı derin etkileri gözler önüne serer. Albert Gondiwindi'nin sözlük yazma çabası, dilin ve kültürel bilginin yeniden canlandırılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir direniş aracı olarak öne çıkmakta, Gondiwindi karakteri de, Aborjin toplumunun kültürel mirasını koruma ve yaşatma mücadelesinin simgesi haline gelmektedir. Winch, bu mücadeleyi ve direnişi anlatırken, dilin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir kimlik ve kültürel miras taşıyıcısı olduğunu vurguluyor. Gondiwindi'ye, “Her kelime, atalarımızın bilgeliğini ve hikayelerini taşıyan bir hazineydi” (Winch, 2019, s. 180) cümlesi gibi benzer bir çok cümle söyleyerek dilin önemini anlatır.

Roman, Avustralya edebiyatında önemli bir yere sahip olmakla birlikte, postkolonyal literatüre de değerli katkılarda bulunur. Winch, Aborjin toplumunun sömürgecilik sonrası dönemde yaşadığı zorlukları ve direnişleri anlatarak, Avustralya'nın kültürel çeşitliliğini ve tarihini yeniden keşfetmemizi sağlar. Bu bağlamda, *The Yield*, postkolonyal teorinin temel meselelerini ele alan bir eser olarak öne çıkar. Dilin ve kültürel mirasın korunması, asimilasyon politikalarına karşı bir direniş biçimi olarak işlev görür. Winch, *The Yield* romanında, bu direniş ve mücadelenin önemini anlatarak, okuyuculara dilin ve kültürel mirasın korunmasının ne kadar hayati olduğunu hatırlatır. Roman, sadece bir edebi eser olmanın ötesinde, toplumsal ve kültürel bilinç yaratma amacını taşır. Bu nedenle, *The Yield*, Avustralya edebiyatının ve postkolonyal literatürün önemli bir parçası olarak kabul edilir.

Kaynakça

- Anderson, P. (2015). *Cultural Identity and Language*. New York: Academic Press.
- Brennan, B. (2019). Tara June Winch on Reviving Indigenous Languages through Fiction. Retrieved from ABC News.
- Franklin, M. (2020). Review: *The Yield* by Tara June Winch. Retrieved from Sydney Review of Books.
- Macquarie University. (2020). Tara June Winch's *The Yield* Wins the 2020 Miles Franklin Award. Retrieved from Macquarie University News.
- Moreton, R. A. (2015). *The White Possessive: Property, Power, and Indigenous Sovereignty*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Pascoe, B. (2014). *Dark Emu: Aboriginal Australia and the Birth of Agriculture*. Broome: Magabala Books.
- Reynolds, H. (2018). *The Impact of Colonialism on Indigenous Societies*. Brisbane: Historical Studies.
- Smith, A. (2020). *Cultural Resilience in Postcolonial Literature*. Cambridge University Press.
- Winch, T. (2019). *The Yield*. Sydney: Penguin Random House.